

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩИХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО ОБУЧЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7734168>

ELSEVIER

Jalolov Furqat Fattohovich

БухДУ

Received: 12-03-2023
Accepted: 13-03-2023
Published: 22-03-2023

Abstract: в статье анализируются возможности применения современных методов в процессе обучения иностранному языку. Проводятся основные классификации методов, позволяющие максимально эффективно помогать в преподавании английского языка.

Keywords: метод полного обучения, технология, методы преподавания, английский язык, педагогика.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, на протяжении тысячелетий английский язык стал одним из самых распространенных языков в мире. Более 200 миллионов человек называют его своим родным языком: более 100 миллионов человек в Великобритании, Канаде, США и во всем мире говорят на нем и используют и используют его как второй язык.

Если мы рассматриваем язык как отражение истории, культуры и жизни народа - носителя этого языка, изучение иностранного языка является неотъемлемой частью, но связано с проникновением в культуру его народа. Но если вы не овладеете системой понятий, которая возможна на языке этого народа, вы не сможете понять другую нацию и ее язык.

Находясь в двуязычном обществе, многие изучали его неустанно с целью изучать профессию.

При хорошем владении базовым языком изучение второго языка имеет свои особенности и, следовательно, имеет свои особые методы и подходы.

Все методы эффективны по-своему, но не всегда позволяют решить поставленную задачу в кратчайшие сроки, то есть не позволяют выучить язык в той мере, в какой это необходимо для овладения профессией.

МЕТОДОЛОГИЯ

Анализируя базовый уровень подготовки к школе по иностранным языкам, наиболее продуктивным является метод полного обучения.

Одной из важнейших проблем этого метода является проблема переключения родного языка при обучении иностранным языкам. Исходя из этого, я согласен с тем, что эту позицию невозможно реализовать, и поэтому все усилия должны быть направлены на то, чтобы свести к минимуму ее использование.

В качестве конечной цели обучения утверждается всестороннее владение иностранным языком, то есть всеми устными и письменными знаниями.

Таким образом, языковое обучение делится на три этапа: – на первой стадии даются эпизодические объяснения тех или иных понятий по мере их появления в процессе овладения структурой языка.

– на второй происходит обучение устной речи;

– в третьей стадии обучение письменной речи, которая коренным образом отличается от обучения устной речи.

Научиться говорить означает понимать устную речь, изучать язык.

Можно полностью понять прочитанный текст, не овладевая языком в устной форме. Известно, что изучаемый материал запоминается быстрее и прочнее, если после прочтения произносится многократно.

Репродуктивная и восприимчивая стороны вербальной речи различны; к первой относится понимание речи, ко второй – речь на слух. Два уровня овладения любым языком - продуктивный и повторяющийся - почти никогда не бывают одинаковыми. Количество слов, которые мы можем выучить и понять, всегда больше, чем то, что мы используем в устной речи и даже в письме.

Наряду с различием между двумя аспектами декоммунизацией общения – воспроизводством и повторным подключением - также отмечаются два уровня воспроизводства. Более высокий из них характеризуется автоматическим восприятием изучаемого материала; более низкий - когда воспроизведение еще не является квалификацией навыка.

Задача начального обучения должна заключаться в обучении воспроизведению основ языка на уровне навыков, это связано с тем, что начальное обучение исключает чтение, и, следовательно, задача обучения восприимчивым образом должна быть ограничена представлением о понимании иностранной речи с нормальной скоростью изложения в большей степени, чем изучаемый язык может воспроизвести сам по себе.

Целью начального обучения иностранному языку является изучение основ языка.

Сторонники простого метода обучения понимают язык как систему знаков, используемую в процессе устного общения. Поэтому овладение языком - это, прежде всего, изучение не только звуков, но и интонации,

ритма, распределения пауз, ударения и т. д. Покрытие немисливо без освоения звуковой системы.Р. Таким образом, все, что относится к звуковой стороне языка, должно входить в изучаемый курс. В этом чае обучение фонетике должно основываться на тщательном выявлении и сравнении звуковых систем иностранных языков и родных языков, поскольку это его труд по освоению новой звуковой системы родного языка.

Поскольку единица вербального общения распознается как предложение, объектом изучения должно быть предложение, а не слово. Известно, что каждый язык имеет ограниченное количество структур, моделей постпредложений в соответствии с законами рассматриваемого языка. Но вместе со звуковой системой овладение структурными структурами предложения представляет собой основную трудность в обучении, поскольку в разных языках способы сочетания слов в предложении различны. Таким образом, основа языка, звуковая система и структуры, отражающие различные типы структур предложения и должны служить целью изучения языка на начальном этапе.

Основные критерии выбора покупателя Было предложено некоторое использование материала для конкретных конструкций.

Метод работы со структурой языка Он будет состоять из следующих этапов:

- запоминание путем имитации (имитация- воспоминание);
- сознательный выбор новой модели по сравнению с уже известной (conscious choice);
- Практика в образовании модели (pattern practice);
- Свободное использование модели (free selection).

Итак, для начала Звуковые системы и структура обучения составляют основу учебных материалов.

Потому что ни голоса, ни конструкции нельзя изучать «самостоятельно", тогда необходимо выучить определенный словарный запас В таком случае. Словарь считается чем-то второстепенным, и его цель - показать удалите изученные звуки и звуки.

Грамматика каждого слова должна быть изучена с помощью соответствующих структур. Количество слов, которые необходимо выучить в ходе обучения, таково: для речи с прицелом примерно на 1000 слов, 3000-4000 слов для понимания иностранной речи и 7000 слов для чтения и предполагает технологию полноценного преподавания английского языка.

Овладение языком — это процесс становления. Это обций навык, созданный повторением одного и того же материала снова и снова.

И опыт показывает, что наилучших результатов в изучении языка достигают те, у кого лучшие подражательными навыками.

Известно, что существуют различные принципы преподавания языка, который не является странным:

- к образованию перед устной речью должно прийти письмо;
- Запоминание может быть более точным, чем основной набор предложений. После разговорного языка, потому что они будут служить аналогами для понимания других твоих предложения;
- Языковые структуры должны быть автоматизированы с помощью соответствующих учебных упражнений твой характер;
- Используйте его для овладения звуковой системой демонстрационного языка, имитации, частичного объяснения и учебные занятия;
- Овладение звуковой системой и грамматическими структурами языка, а также словарный запас это должно быть как можно более ограниченным, потому что это не основа языка;
- следует учитывать чтение и письмо как графическое изображение языковых единиц и структур; – обучение должно строиться по системе нарастания трудностей;
- следует принимать во внимание то, что перевод не занимает практики в языке;
- большая часть учебного времени должна быть посвящена практике;
- отвечающий должен знать правильность своего ответа, т.к. это положительно сказывается на результатах обучения;
- при отборке учебного материала необходимо руководствоваться его практичностью и эффективностью.

Обучение диалогу должно складываться из компонентов:

- овладение звуковой формой каждого предложения;
- раскрытие их значений;
- укрепление ассоциаций между формой и значением, и между значением и формой.

При работе с диалогом рекомендуется использование следующей техники:

- заучивание выражений путем подражания;
- неоднократно прослушивание диалогов до тех пор, пока не появится способность повторить услышанное слово в слово;
- повторять услышанное предложение необходимо целиком.

В начале необходимо познакомить изучающего с содержанием диалога. Для этого можно использовать серии картинок – иллюстраций к диалогу или представить примерный эквивалент предложения на родном языке.

По мере продвижения в изучении языка, пользоваться беспереводными средствами семантики. Если для раскрытия значения слова используется родной язык, то перевод должен соответствовать слову иностранного языка, т.е. диалог-эквивалент в котором употреблены фразы, типичные для данной ситуации в родном языке. Таким образом, важно понять общее содержание изучаемого диалога.

В случае если диалог произносится легко, и нет никакой беды, если сразу не понимается смысл каждой его детали. Он прояснится при дальнейшем многократном повторении диалога.

При обучении иностранному языку, главная роль принадлежит формированию навыков.

Существует разграничение изучаемого материала на пассивный и активный метод. Усвоение того и другого материала сводится к количественному фактору: для репродуктивного усвоения материала, требуется большее, а для рецептивного – меньшее количество упражнений.

Для овладения языком необходимо изучать грамматику, т.к. без нее не может функционировать ни один язык. Речь идет лишь о том, что понимается под грамматикой и как ей обучать.

Если же грамматика содержит описание структур современного языка, используемых в устном общении, то без нее вообще никак нельзя обойтись. Структуры должны быть обработаны и расположены в последовательности по степени трудности. Эти трудности могут быть выявлены только на основе сравнительного анализа структур родного и изучаемого языка.

При отборе материала следует различать структуры:

- необходимо овладеть репродуктивно (говорение);
- необходимые для понимания речи.

Для репродуктивного овладения следует исключить синонимичные структуры, т.к. говорящего поймут, когда он будет употреблять в различных случаях одну и ту же структуру.

Так, например, для выражения будущего времени достаточно одной структуры с *be going to*; из числа всех относительных местоимений следует выбрать одно *that* и исключить *who, whom, which* и т.д.

Для репродуктивного овладения глагол *have* следует давать модели: *Do you have a pencil? He does not have a pencil*, а не «*Have you pencil?*», т.к. в этом случае его можно будет не относить к исключению (вопросительные и отрицательные формы образованы по моделям, типичным для всех глаголов).

ВЫВОДЫ

Основными критериями выбора структуры для владения языком со спецификой должны быть его близость к структуре родного языка, его использование и типичность.

Из словарного запаса, строковые слова, а затем слова, которые уже имеют значение. Таким образом, лидером является механическое овладение грамматикой языка материалом бесконечного числа несвязанных предложений.

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод: чтобы овладеть технологией полного обучения, лучшими инструментами для усвоения английского языка являются имитация, обучение по аналогии и многократное повторение изученного.